

Министерство здравоохранения и социальной
защиты населения Республики Таджикистан

ГОУ «Таджикский государственный медицинский
университет имени Абуали ибни Сино»

**XX (юбилейная) научно-практическая конференция молодых ученых
и студентов с международным участием, посвященная годам
развития цифровой экономики и инноваций 2025-2030**

**«Интеллектуальные технологии в медицинском образовании и
науке: инновационные подходы»**

Материалы конференции

Том 1

25 апреля 2025 года
г. Душанбе

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН**

**Г О У «Т А Д Ж И К С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й
М Е Д И Ц И Н С К И Й У Н И В Е Р С И Т Е Т
и м е н и А Б У А Л И И Б Н И С И Н О»**

**ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ЗЕҲНӢ ДАР ТАҲСИЛОТ ВА ИЛМИ ТИБ:
РАВИШҲОИ ИННОВАТСИОНӢ**

**ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНСКОМ
ОБРАЗОВАНИИ И НАУКЕ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ**

**INTELLIGENT TECHNOLOGIES IN MEDICAL EDUCATION AND
SCIENCE: INNOVATIVE APPROACHES**

*Материалы XX (юбилейной) научно-практической конференции
молодых ученых и студентов ГОУ ТГМУ им. Абуали ибни Сино
с международным участием*

ТОМ 1

**(Хирургические дисциплины,
терапевтические дисциплины, педиатрия)**

25 апреля 2025

Душанбе (Dushanbe)

Организационный комитет конференции

Абдуллозода Дж.А.	председатель оргкомитета, министр здравоохранения и социальной защиты населения РТ, д.м.н., профессор
Муриддин Н.Д.	заместитель председателя оргкомитета, ректор ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», д.м.н., профессор
Икромии Т.Ш.	заместитель председателя оргкомитета, проректор по науке и инновации ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», д.м.н., доцент
Члены оргкомитета	
Юсуфи С.Дж.	начальник управления медицинского и фармацевтического образования, кадровой политики и науки МЗ и СЗН РТ, академик НАНТ, д.фарм.н., профессор
Додхох Дж.С.	проректор по учебной работе ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», д.м.н., профессор
Хусейнзода З.Х.	проректор по лечебной работе ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», д.м.н., профессор
Ахрориён З.А.	проректор по идейно-воспитательной работе ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», к.м.н., доцент
Каландарзода Ё.К.	проректор по хозяйственно-административной части ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино», к.б.н., доцент
Али-Заде С.Г.	начальник отдела науки и инноваций, к.м.н., доцент, ответственный секретарь
Табариён Б.С.	декан медицинского факультета, д.м.н., профессор
Зокиров Р.А.	декан педиатрического факультета, к.м.н., доцент
Давлатзода Б.Х.	декан стоматологического факультета, к.м.н., доцент
Юлдошева У.П.	декан фармацевтического факультета, к. м. н., доцент
Бахтиёрова Н.Б.	декан медико-профилактического факультета, доктор PhD
Зарифи Н.А.	руководитель службы ректора, доктор PhD
Назарзода Х.Н.	начальник международного отдела, доктор PhD
Сафаров Б.И.	начальник управления развития кадров, к.м.н.
Абдуллозода С.М.	начальник учебно-методического управления, к.м.н., доцент
Махмудзода Х.Р.	директор центра стратегического развития и менеджмента, к.м.н.
Саидзода Б.И.	директор НИИ фундаментальной медицины, д.м.н., доцент
Неъматзода О.	начальник отдела подготовки научных кадров, к.м.н.
Джамолова Р.Дж.	ученый секретарь ГОУ «ТГМУ имени Абуали ибни Сино», к.м.н., доцент
Бобохочаев О.И.	ответственный редактор журнала «Наука и образование», д.м.н., профессор
Тагаймуродов Ш.К.	председатель комитета по делам молодежи
Холматов П.К.	ведущий специалист отдела науки и инноваций, к.м.н., доцент
Салимов Дж. С.	ведущий специалист отдела науки и инноваций, к.м.н., доцент
Мавлонова С.Н.	специалист отдела науки и инноваций, к.м.н.
Умарова З.Д.	специалист отдела науки и инноваций
Сироджов С.	специалист отдела науки и инноваций
Нарзиева Ф.А.	специалист отдела подготовки научных кадров
Субханова Г.С.	специалист отдела подготовки научных кадров
Якубов Ф.С.	делопроизводитель отдела науки и инновации
Алиева Н.Ш.	заведующая кафедрой русского языка, к.п.н.
Амирждонзода Х.С.	директор центра перевода отраслевой литературы и научной терминологии
Мазиёев М.Г.	главный редактор газеты «Ворисони Сино»
Назриев Н.Х.	заведующий типографией ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»
Болтаева Л.Х.	заведующая библиотекой
Файзов Э.М.	начальник отдела социального маркетинга
Азизов Дж.Н.	директор центра информационных технологий
Лысых О.А.	ассистент кафедры русского языка
Султанова Д.Х.	ассистент кафедры русского языка
Сафаралиев Ф.Б.	администратор сети
Тошев Х.Т.	специалист международного отдела

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Уважаемые коллеги, дорогие участники и гости конференции!

От имени Таджикского государственного медицинского университета имени Абуали ибни Сино рад приветствовать вас на открытии XX юбилейной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Интеллектуальные технологии в медицинском образовании и науке: инновационные подходы» с международным участием!

Проведение столь представительной конференции в двадцатый раз — это не только знаменательное событие в научной жизни нашего университета, но и убедительное свидетельство высокой заинтересованности молодёжи в вопросах научного поиска, внедрения новых технологий и формирования прогрессивной модели здравоохранения будущего.

Современная эпоха ознаменована стремительным развитием цифровых и интеллектуальных технологий, радикально трансформирующих систему медицинского образования и практического здравоохранения. Искусственный интеллект, машинное обучение, телемедицинские решения, технологии больших данных и имитационного моделирования всё активнее проникают в клиническую практику и академическое пространство, открывая новые горизонты для диагностики, лечения и образовательных процессов.

Именно молодежь — носитель новаторского мышления и научной дерзости — призвана стать авангардом этих трансформаций. Сегодня, как никогда ранее, востребованы свежие идеи, способность к междисциплинарному взаимодействию, гибкость мышления и готовность к непрерывному познанию.

Особо отрадно отметить, что в текущем году конференция приобрела поистине международный масштаб. Было подано 2194 научных работ, из них 414 — от авторов из зарубежных стран. В программу включено 507 докладов, в том числе 92 — из-за рубежа. Эти впечатляющие показатели не только

подтверждают актуальность избранной тематики, но и подчеркивают высокий авторитет конференции в академическом сообществе далеко за пределами нашей страны.

Позвольте выразить особую признательность и сердечно поприветствовать зарубежных гостей, чье участие придаёт нашему форуму уникальное значение и служит прочной основой для дальнейшего международного сотрудничества в сфере науки и образования.

Администрация и профессорско-преподавательский состав университета последовательно реализуют политику поддержки и стимулирования научно-исследовательской деятельности студентов, клинических ординаторов, аспирантов и молодых ученых. Модернизация инфраструктуры, внедрение современных образовательных технологий, расширение исследовательской базы — всё это направлено на создание благоприятных условий для развития научного потенциала и формирования конкурентоспособных специалистов, готовых к вызовам XXI века.

Уверен, что настоящая конференция станет для каждого из вас значимым этапом в научной и профессиональной биографии, предоставит возможность для содержательного диалога, обмена опытом, установления новых научных связей и формирования долговременного международного партнёрства.

Дорогие друзья! Пусть атмосфера данной конференции будет наполнена вдохновением, интеллектуальной энергией и стремлением к высоким достижениям. От всей души желаю вам продуктивной работы, ярких научных открытий, глубоких дискуссий и новых горизонтов познания.

С уважением,

Ректор ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино»

д.м.н., профессор

Мухиддин Нуриддин Давлатали

кожи и только у 43,3% детей сыпь имела сплошной характер, причём у половины (50%) из них было отмечено обильное шелушение. Корь у детей до года протекала со слабовыраженными симптомами с тяжёлым формам болезни. У всех детей до года в периоде разгара была выявлена диарея, у (70%) тяжёлые пневмонии. у 3(10%) детей отмечен синдром крупа. Корь у детей от года до 3-х лет протекала с некоторыми особенностями. Продромальный период чаще у 22 (60%) был сокращён до 1 — 2 дней или вообще отсутствовал, а у 18 (45%) детей продолжался 5 — 7 дней. У большей части детей 31 (77,5%) температура была субфебрильной или нормальной и только у 9(22,5%) поднималась до высоких цифр. Катаральный период был укороченным и продолжался всего лишь 1-2 дня, проявляясь у большинства 30(75%) детей незначительным слабо выраженным конъюнктивитом и ринитом. **Слизистая оболочка полости рта** оставалась умеренно гиперемированной и гладкой, у большинства детей 35(87,5%) детей с проявлениями пятен Бельского—Филатова—Коплика. В периоде высыпания нарастали симптомы интоксикации с поражением органов дыхания, кровообращения, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы. У 42,5% детей отмечены поражение ЦНС, (27,5%) случаях отмечались судороги, менингеальный синдром и потеря сознания. Уже в периоде высыпания были отмечены осложнения, у 25 (62,5%) в виде тяжёлых пневмоний, у 15 (37,5%) отитов, у 10 (25%) стоматитов. В периоде угасания сыпи у всех детей оставалась пигментация, которая сохранялась 7-15 дней. Шелушение было отмечено только у 4(10%) детей.

Выводы. Таким образом, в зависимости от возрастной структуры клиника кори имела свои особенности. Тяжелые формы преобладали у детей первого года жизни. Отличие от эпидемической вспышки 2017 года в период последней эпидемической вспышки (2019-2020 гг.) корь имела тенденцию к повзрослению (41,9 %).

Мамаджарова М.Г., Маджонова М.Дж., Исоева М.Ф.

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОТИВОКАШЛЕВЫЕ СРЕДСТВА В ТЕРАПИИ ОРВИ У ДЕТЕЙ

Кафедра детских инфекционных болезней ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». Таджикистан.

Научный руководитель - д.м.н., доцент Ходжаева Н.М.

Цель исследования. Оценка эффективности препарата ренгалина в лечении больных с ОРВИ.

Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 40 больных с острыми респираторными вирусными заболеваниями, в возрасте от 3 до 17 лет, госпитализированных в детское инфекционное отделение ГУ ГКБДИБ г. Душанбе в период 2021г. В зависимости от методов терапии больные были разделены на две группы: 1-я группа (контрольная) получала базисную терапию, 2-я группа (основная), наряду с базисной терапией, в течение 3-х дней получали ренгалин (в таблетках).

Результаты исследования. На фоне проводимой терапии в обеих группах отмечалось клиническое улучшение состояния. Включение в терапию препарата ренгалина приводило к более существенному уменьшению продолжительности и выраженности основных клинических симптомов болезни, по сравнению с контрольной группой. Общее продолжительность кашля у пациентов основной группы составила $6,0 \pm 1,2$ суток по сравнению группы контроля $8,2 \pm 1,0$ суток. В дневные часы кашель сохранялся дольше чем ночью у большинства детей. Среднее продолжительность дневного кашля на фоне применения ренгалина составила $5,9 \pm 1,0$ суток, а контрольная группа – $7,9 \pm 1,2$ суток. Продолжительность ночного кашля в среднем было $5,0 \pm 1,5$ и $6,9 \pm 1,2$ суток соответственно. Снижение тяжести дневного кашля на фоне применение ренгалина отмечалось начиная с первых суток. Итоговый процент пациентов, у которых на фоне терапии отмечалось полное купирование кашля и в дневное и ночное время суток в группе ренгалина составил 89,9%, в группе контроля 69,9%. По окончании курса терапии эффективность ренгалина был оценен как «выраженный». Побочные эффекты применения препарата не были зафиксированы. Отмечалось хорошее переносимость препарата. Ренгалин не вызывал угнетения дыхания, наркогенного и снотворного эффекта.

Выводы. Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о высоком профиле безопасности и доказанной эффективности препарата Ренгалина. Противокашлевая эффективность препарата заключалось, прежде всего в сокращение периода болезни, в течение которого больных беспокоит кашель.

Мамаризаев И.К.

СОСТОЯНИЕ ПРО- И АНТИОКСИДАНТНОЙ СИСТЕМЫ У НОВОРОЖДЕННЫХ, РОДИВШИХСЯ ОТ МАТЕРЕЙ С ЭНДОТОКСИКОЗОМ

Кафедра педиатрии и неонатологии №1 Самаркандского государственного медицинского университета. Узбекистан.

Научные руководители - DSc, доцент Шавази Н.Н., PhD, доцент Ибрагимова М.Ф.

Цель исследования. Оценить состояние прооксидантных и антиоксидантных систем у новорожденных от матерей с эндотоксикозом.

Материал и методы. Исследование проведено на базе Самаркандского родильного комплекса и детского многопрофильного центра. Обследовано 83 новорожденных: 41 — контрольная группа (здоровые матери), 42 — основная (матери с эндотоксикозом).

Биохимический анализ:

- СОД определяли спектрофотометрически с нитросиним тетразолием.
- Каталазу измеряли иммуноферментным методом (Cloud-Clone Corp, Cat. SEC418Hu).
- МДА и ДК выявляли по реакции с тиобарбитуровой кислотой.

Статистическую обработку проводили с использованием t-критерия Стьюдента ($p < 0.05$).

Результаты исследования. У новорожденных основной группы уровень малонового диальдегида (МДА) достигал 7.73 ± 0.35 мкмоль/л, демонстрируя превышение показателей контрольной группы в 1.5 раза. Концентрация диеновых конъюгатов (ДК) также оказалась значительно выше 33.1 ± 1.6 мкмоль/л, что в 1.6 раза больше значений,

зафиксированных в контрольной группе. Для сравнения, в контрольной группе уровень МДА составлял 5.8 ± 2.1 мкмоль/л, а ДК - 21.2 ± 1.3 мкмоль/л, что подчеркивает выраженный дисбаланс в системе перекисного окисления липидов у новорожденных основной группы.

Анализ антиоксидантной системы выявил снижение активности супероксиддисмутазы (СОД) на 45% в одной группе и на 64% — в другой, что может указывать на истощение одного из ключевых звеньев защиты от окислительного повреждения. При этом активность каталазы, напротив, оказалась повышенной: в первой группе её значение составило 13.57 ± 1.56 кат/л (в 1.7 раза выше контрольных данных), а во второй — 11.32 ± 1.27 кат/л (превышение на 1.4 раза). Такая динамика отражает компенсаторный механизм, направленный на нейтрализацию избыточных активных форм кислорода. Усиление активности каталазы, расщепляющей перекись водорода, вероятно, служит адаптационным ответом организма на фоне снижения функциональной активности СОД, что в совокупности подчеркивает сложность и многокомпонентность антиоксидантной регуляции при окислительном стрессе у новорожденных.

Полученные данные указывают на наличие окислительного стресса у новорожденных основной группы. Повышенный уровень МДА и ДК свидетельствует об активации процессов перекисного окисления липидов, что может привести к повреждению клеточных мембран и нарушению функционирования клеток. Снижение активности СОД, одного из ключевых ферментов антиоксидантной защиты, усугубляет ситуацию, снижая способность организма к нейтрализации свободных радикалов.

Компенсаторное повышение активности каталазы, вероятно, является попыткой организма поддержать баланс и минимизировать последствия окислительного стресса. Однако, этой компенсации может быть недостаточно для полной нейтрализации избыточного количества активных форм кислорода, особенно в условиях незрелости антиоксидантной системы новорожденных.

Выводы. Эндотоксикоз матери провоцирует дисбаланс про- и антиоксидантных систем у новорожденных, усугубляя адаптационные нарушения. Необходимы дальнейшие исследования для разработки методов коррекции выявленных нарушений.

Маматова Г.Б., Музаффарзода Х.М., Расулова С.А.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У ДЕТЕЙ

Государственное учреждение Национальный медицинский центр Республики Таджикистан
«Шифобахш».

Кафедра детских болезней №2 ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино».

Кафедра урологии имени профессора Осими А.С. ГОУ «ТГМУ им. Абуали ибни Сино». Таджикистан.

Научный руководитель - к.м.н., доцент Таджибоева З.А.

Цель исследования. Изучить современные аспекты диагностики симптоматической артериальной гипертензии у детей.

Материал и методы. Обследовано 28 больных с вторичной артериальной гипертензии (АГ) в возрасте от 4 – х до 13 лет в условиях клиники Национального медицинского центра «Шифобахш». До обращения в клинику «Шифобахш» большинство детей (22), что составило 78,57% лечились амбулаторно по поводу различных заболеваний (патология почек, сердца, вегето – сосудистая дистония) без видимого эффекта. Со слов родителей дети поступали с жалобами на головные боли, головокружения, тошноту, рвоту, шум в ушах, беспокойство, потливость, покраснение лица. Всем больным проводилось общеклинические методы исследования в том числе общий анализ крови, мочи, биохимические: креатинин, мочевины, электролиты, а также профиль АД, ЭКГ, Эхо КГ, ЭЭГ, рентгенография грудной клетки, УЗИ почек и надпочечников, у части детей доплерография сосудов почки и брюшной аорты, Холтер – АД.

Результаты исследования. У всех детей имело место повышение АД от 120/80 до 180/100 мм.рт.ст. в зависимости от возраста. Среди обследованных хронический пиелонефрит в стадии обострения имело место у 12 (42,86%) детей, в том числе у 4-х мочекаменная болезнь и гидронефроз I-II степени, в связи с чем проводилось лечение антибиотиками, уросептиками, при выраженной интоксикации инфузионная терапия. После консультации детского уролога назначено хирургическое лечение. Аномалия развития: сужение лоханочно-мочеточникового сегмента - у 2-х детей (7,14%), кистозное заболевание: солитарная киста почек и поликистоз почек выявлено у 3-х детей (10,71%). У одного больного выявлена феохромоцитома, в связи с чем переведен в специализированное отделение. У двух детей (7,14%) с дилатационной кардиомиопатией и у двух больных (7,14%) с коарктацией аорты выявлено стойкое повышение АД до 160/100 мм.рт.ст. После проведенного лечения (сердечные гликозиды, в-блокаторы, ингибиторы АПФ, диуретики, антигипертензивные) состояние улучшилось, уровень АД снизился до возрастной нормы, однако стабильного снижения не наблюдалось. У 6 (21,43%) детей при тщательном клиническом обследовании выяснить причину АГ не удалось, в связи с чем расценена как первичная (эссенциальная) АГ, после лечения седативными, антигипертензивными препаратами получен положительный эффект.

Выводы. Таким образом тщательное клиническое обследование позволит выявить генез АГ у детей. Одной из ведущих причин развития симптоматической АГ является почечная патология. Своевременная диагностика и лечение симптоматической АГ позволит предотвратить осложнения.